

Revista de Ciencias Sociales

Reportes integrados en miras a la seguridad razonable y credibilidad de la información

Cantillo Padrón, Julio Cesar*
De la Hoz Suárez, Aminta**
Junieles Ramírez, Aris Harvey***

Resumen

Las organizaciones están evolucionando en la emisión de reportes derivados de sus actividades económicas, sociales y medioambientales. Ante ello, el presente estudio se centra en analizar descriptivamente la necesidad de generar reportes bajo el enfoque integrado en miras a la seguridad razonable y credibilidad de la información. Metodológicamente el enfoque investigativo es cualitativo bajo un tipo de investigación descriptiva, centrada en una revisión literaria con intenciones de aplicar una triangulación de los referentes teóricos consultados, lo que se aprecia en el entorno mundial y la opinión de los investigadores que desarrollan esta temática. Como resultado se encontró que las exigencias sobre la recopilación y presentación de reportes integrados avizora un avance en el sistema tradicional de emisión de informes que permita en algunos casos revelar acciones empresariales éticamente responsables; se destaca que algunas compañías del orden mundial emiten reportes integrados ante las exigencias no sólo del medio ambiente sino a las presiones del mercado e institucionales, agencias reguladoras y las expectativas sociales. Por lo cual se concluye que la emisión de este tipo de reportes debe ser de calidad, garantizando la credibilidad y a su vez la seguridad razonable que la información aporte al sistema empresarial y a los interesados.

Palabras clave: Reportes integrados; reportes socioambientales; seguridad razonable; credibilidad; desarrollo sostenible.

* Magister en Ciencias Contables. Magister en Administración, Especialista en Gerencia de la Hacienda Pública. Contador Público. Docente e Investigador en la Universidad de Sucre (UNISUCRE), Sincelejo, Colombia. Adscrito al Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y la Calidad Organizacional. Categorizado por Colciencias como Investigador Junior. E-mail: jccpsinzel@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7589-7877>

** Doctora en Ciencias Gerenciales. Magister en Gerencia de Empresas, mención Operaciones. Licenciada en Contaduría Pública. Docente e Investigadora en la Universidad de Sucre (UNISUCRE), Sincelejo, Colombia. Adscrita al Grupo de Investigación en Gestión de la Producción y la Calidad Organizacional. Categorizada por Colciencias como Investigador Asociado I. E-mail: aminta.delahoz@unisucrevirtual.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6230-8869>

*** Magister Gestión Pública. Especialista en Gerencia y Hacienda Pública. Administrador de Empresas. Contador Público. Docente y jefe de Programa en la Universidad de Sucre (UNISUCRE), Sincelejo, Colombia. E-mail: dpto.contaduria@unisucre.edu.co ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7314-1267>

Integrated reports with a view to the reasonable security and credibility of the information

Abstract

Organizations are evolving in the issuance of reports derived from their economic, social and environmental activities. Given this, the present study focuses on a descriptive analysis of the need to generate reports under the integrated approach with a view to reasonable security and credibility of the information. Methodologically, the investigative approach is qualitative under a type of descriptive research, focused on a literary review with the intention of applying a triangulation of the theoretical references consulted, what is appreciated in the world environment and the opinion of the researchers who develop this theme. As a result, it was found that the requirements on the compilation and presentation of integrated reports foresee an advance in the traditional system of issuing reports that allows in some cases to reveal ethically responsible business actions; It is highlighted that some companies in the world order issue integrated reports due to the demands not only of the environment but also of market and institutional pressures, regulatory agencies and social expectations. Therefore, it is concluded that the issuance of this type of reports must be of quality, guaranteeing the credibility and in turn the reasonable security that the information contributes to the business system and to the interested parties.

Keywords: Integrated reports; socio-environmental reports; reasonable security; credibility; sustainable development.

Introducción

A pesar del fuerte apoyo brindado por “parte de las grandes firmas contables, de los emisores de normas y organismos contables profesionales en varios países del mundo, la evidencia empírica sobre los beneficios asociados con la presentación integrada de informes es escasa” (Frias-Aceituno, Rodríguez-Ariza y García-Sánchez, 2013a, p.42); en parte, por ser un tema emergente, de lento desarrollo normativo y por la baja divulgación que impiden establecer el grado de razonabilidad, así como credibilidad de la información presentada en dichos reportes.

Según Hosoda (2022), el número de empresas que publican informes integrados está aumentando, esto ha impulsado el interés académico. Estudios recientes han investigado los determinantes de la calidad en términos de la divulgación de materialidad y de relación con la cultura nacional; otros discuten los

factores que afectan la práctica en termino de los determinantes de la empresa y el país de la adopción; otros examinan el papel de la estructura de propiedad en las políticas en las relaciones entre el Reporte Integrado (RI), sus resultados de desempeño corporativo, la precisión de pronósticos de ganancias y el valor de la empresa.

Desde una perspectiva corporativa interna, la investigación de RI es limitada. Para Turzo et al. (2022), el “grado de transparencia y reproducibilidad de dichos estudios a menudo se vio limitado debido a la divulgación parcial sobre la recopilación de datos, el proceso de retención y el protocolo de análisis” (p.2). Al respecto, Petit, Piedrahita y Palacio (2016); y, Erazo et al. (2021), sostienen que en cualquier organización es importante promover una gestión óptima frente a las auditorías en sistemas de gestión integrados, puesto que les permite afrontar el tema de la excelencia en gestión empresarial,

facilitando la construcción de una visión holística del conjunto de responsabilidades que les concierne.

A partir de lo descrito, existe la necesidad de reportar información holística no sólo de corte numérico sino narrativa descriptiva sobre los diversos aspectos del quehacer empresarial como los sociales, medioambientales que revelen la verdadera responsabilidad social empresarial. En este escenario, el RI es el documento que pretende demostrar la imagen global de la compañía que informa, haciendo énfasis en su gobierno corporativo y su accionar estratégico para la creación de valor empresarial. Sin embargo, los asuntos van más allá según lo va delineando el entorno y sus necesidades surgidas que apuntan a la transparencia y su relación con el desempeño corporativo desde el interior en función a sus actos socialmente responsables que se evidencien en el horizonte de las empresas.

Ante ello, el presente escrito pretende recoger las bases que llevan a generar información creíble que permita asentar la seguridad razonable mediante la implementación de los Reportes Integrados (RI); en tal sentido, se busca analizar los antecedentes y evolución de la implementación de reportes integrados. Además, se describen los elementos y características en la elaboración de este; sin embargo, para comprender su divulgación se sintetizan los referentes teóricos puntuales sobre la categoría abordada. De tal manera, que la problemática descrita se centra en: ¿Cómo la generación de reportes bajo el enfoque integrado permitirá concebir información creíble que aporte a la seguridad razonable?

Es así como el escrito esbozará el estado actual de las prácticas sobre aseguramiento de la información financiera por la emisión de reportes de sostenibilidad, considerando que las exigencias del mundo actual se centran en la priorización y vigilancia de la recopilación y presentación de reportes integrados en vías del aseguramiento robusto para certificar la alta calidad de la misma; sin embargo, el abordaje de sus antecedente y la evolución de este tipo

de reportes y la caracterización de los RI es necesario conocerlo al considerar que es un tema emergente y de actualidad apremiante.

1. Fundamentación teórica

El abordaje desde los antecedentes y evolución de los reportes integrados revela que durante décadas los reportes corporativos se enfocaron tradicionalmente en satisfacer las necesidades de los propietarios e inversores, es decir, en la generación de valor bursátil, en el mejoramiento continuo del desempeño económico, financiero y en la maximización de riqueza para los socios o accionistas. En la década de 1980, el enfoque se desplazó hacia los problemas ambientales, como las emisiones y la generación de desechos (Hahn y Kühnen, 2013). Sin embargo, los nuevos requerimientos internacionales, los constantes conflictos sociales y la “creciente sensibilidad de la ciudadanía hacia determinados problemas medioambientales impulsó una nueva forma de generación de información, conocida como reportes integrados” (Frias-Aceituno et al., 2013a, p.5.).

Los Reportes Integrados (RI) se han promocionado recientemente como una solución a las deficiencias de la información financiera (Flower, 2015), dado que “el modelo tradicional de información empresarial financiera, no satisface adecuadamente las necesidades de información de las partes interesadas para evaluar el desempeño pasado y futuro de una empresa” (Dumay et al., 2016, p.166). Además, que tal como lo señalan Rico et al. (2022), los nuevos retos mundiales, demandan que las empresas utilicen métodos eficientes que ayude a la toma de decisiones que les genere valor e incremente su productividad. Según Dumay et al. (2016) las organizaciones tienen la necesidad de administrar, medir y reportar tres tipos de impactos: El social, ambiental, y económico.

En el año de 1994 en Sudáfrica con el lanzamiento del primer y segundo Código de Principios de Gobierno Corporativo (King I y II), se generaron las bases en el *Global*

Reporting Initiative (GRI). El colapso de empresas importantes asentadas en Estados Unidos como *Enron* y *WorldCom*, ayudaron que los RI fueran adoptados por la Bolsa de Valores de Nueva York e incorporados a la Ley Sarbanes-Oxley (Dumay et al., 2016).

Por lo que, al analizar estos casos referenciales de fraude de *Enron Corporation* como una empresa del sector de energía, se denota la aplicación de técnicas contables fraudulentas apoyadas por su empresa auditora *Arthur Andersen*, lo cual permitió que este caso se convirtiera en el arquetipo de fraude empresarial planificado. En esta misma orientación, se referencia a *WorldCom*, una empresa importante del sector de las telecomunicaciones con sede en Estados Unidos, que se declaró en quiebra en el año 2002, se mantuvo la compañía a flote por las acciones de manipulación contable tal como ocurrió en *Enron*, el uso de prácticas irregulares de contabilidad los llevó a desaparecer de su medio de acción.

Estas acciones reconocidas en el medio, de *Enron Corporation* apoyada por su firma auditora *Arthur Andersen*, y de *WorldCom* que los llevó al colapso, es sólo una de las razones que generaron la necesidad de RI obligatorios para accionar en la Bolsa de Valores de Nueva York, puesto que desde sus inicios estos reportes intentaron representar de manera holística e integrada el desempeño de la empresa en términos tanto de sus finanzas como su sostenibilidad.

Para Milne y Gray (2013), el gran impulso se generó a fines de la década de 1990 y principios del 2000 con los postulados presentados por John Elkington, quien en el año de 1997 publicó el libro denominado *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*, y su consultoría, *Sustainability*. Según Correa (2018), el RI “es la evolución de los reportes corporativos presentados por las empresas a lo largo de la historia, partiendo de simples informes financieros, continuando con los reportes de responsabilidad social empresarial, hasta llegar a los reportes integrados” (p.78).

Por su parte, en los EE.UU. Eccles y

Krzus (2010) presentaron el libro titulado “*One Report. Integrated Reporting for a Sustainable Strategy*” el cual representa una respuesta internacional para coordinar acciones a partir de las crisis financiera y ambiental del planeta. Estos autores abogan por utilizar el *Internet* y la *Web 2.0* para publicar los RI, en razón a las limitaciones presentadas en esa época en la publicación de informes a papel; a partir de este cambio se busca mejorar la integración a través de herramientas que les permitirían a los usuarios analizar los datos de la empresa por sí mismos. Finalmente, señalan que el *Internet* y sus herramientas, así como la tecnología *Web 2.0* asociadas, impulsarían una comunicación continua entre una empresa y sus partes interesadas; resultando según Mejía, Cruz y Meléndez (2022), esta interoperabilidad un factor clave para agilizar el intercambio de información.

Para Brusca y Labrador (2017), los antecedentes directos de los RI son los informes de responsabilidad social y las memorias de sostenibilidad, los cuales han sido promovidos por el *Global Reporting Initiative*, que desde el año 1990 viene emitiendo recomendaciones. De igual forma, un antecedente a nivel europeo es la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo, la cual establece criterios de divulgación de información no financiera por parte de determinadas empresas.

En el año 2013, el Comité Internacional de Información Integrada (posteriormente denominado Consejo Internacional de Información Integrada) publicó un marco propuesto para RI, el cual recopiló comentarios de las partes interesadas (encuestados) que dieron como resultado la publicación del marco internacional IR en diciembre de 2013 (International Integrated Reporting Council [IIRC], 2013; Milne y Gray, 2013). Este organismo dominante a nivel mundial en términos del desarrollo de políticas y prácticas en torno a la presentación de RI (De Villiers, Rinaldi y Unerman, 2014), buscó como objetivo principal mejorar la calidad de la información disponible para los proveedores de capital financiero, y de esta forma permitir una asignación de capital más eficiente y

productiva.

Para los autores Milne y Gray (2013), los RI han evolucionado y han cambiado de un enfoque inicialmente de sustentabilidad a un enfoque comercial y de inversionistas. Señalan que las representaciones del GRI son incoherentes, en el sentido que no existe un marco general que guíe la selección de indicadores y asegure sus relaciones entre sí, establecen la poca claridad en los cambios de los procesos, y en especial en la influencia en el comportamiento empresarial para el sacrificio de capital económico en virtud de la protección de los ecosistemas, así como especialmente en la sostenibilidad señalan que, en algunos casos existe poca comprensión ecológica. Es

decir, se sigue asegurando principios como el crecimiento económico, la rentabilidad, la generación de valor a expensas del medio ambiente o la equidad social.

Por otra parte, las características de los reportes integrados y su divulgación muestran que los RI representan el intento internacional de conectar el desempeño financiero y de sustentabilidad (es decir, ambiental, social y de gobierno) de una empresa en un solo informe empresarial (Melloni, Caglio y Perego, 2017). Un Informe Integrado (RI) tiene una serie de elementos que permiten comunicar la estrategia de una empresa, el gobierno, el desempeño y las perspectivas, en el contexto de su entorno (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Contenido de Reportes Integrales

Nombre del Reporte	Emisor	Objetivo del Reporte	Contenido
Marco Internacional de Reportes Integrados	El Consejo Internacional de Reportes Integrado (IIRC, 2012; 2013).	Manejo eficiente en la asignación de capital, mejorar la rendición de cuentas y en términos del capital (financiero, industrial, intelectual, humano, natural, social y relacional) y Apoyar la toma de decisiones y acciones con enfoque de creación de valor.	✓ Descripción de la organización y del entorno externo.
	Consejo de Normas internacionales de Contabilidad (IASB)		✓ Gobernanza. ✓ Modelo de negocio. ✓ Estrategia y asignación de recursos. ✓ Desempeño. ✓ Perspectiva. ✓ Bases de presentación.
Global Reporting Initiative (GRI)	El Consejo de Normas Globales de Sostenibilidad (GSSB)	Presentar información sobre los impactos económicos, ambientales y sociales.	✓ Reporte Contextual de la Organización (Divulgación General) ✓ Enfoques de Gestión (Económico, Ambiental y Social).

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Sin embargo, Jensen y Berg (2012) revelan que las condiciones institucionales, así como las económicas y sociales de un país, inciden en la implementación de estos elementos, señalan que sociedades con mayor protección a los inversores tienden

a implementar reportes con una orientación predominantemente financiera, pero países donde los gastos en educación son más altos, los sistemas laborales tienen una gran densidad sindical y cuentan con un buen desarrollo económico, aumenta la probabilidad de la

emisión de RI con una conexión un poco más social y ambiental.

Es necesario señalar que inicialmente los RI se caracterizaban por suministrar información concisa que indicaban acciones, en términos sociales, ambientales y económicos más importantes de una organización, reflejando el carácter integrado de estos factores para la organización. Para Hahn y Kühnen (2013), los RI tienen como objetivo aumentar la transparencia, mejorar el valor de la marca, pero ante todo estos tienen un efecto en la reputación y en la legitimidad organizacional, en especial ante los competidores.

En su investigación, Frias-Aceituno et al. (2013b) indican que los órganos administrativos influyen en el grado de integración de la información. Estos autores concluyen que “las empresas de mayor tamaño tienden a implementar prácticas de información más amplias, más objetivas y comparables, porque esta les permite generar valor añadido y un mayor impacto social y ambiental” (p.230). Es importante establecer que la publicación de un informe integrado “no implica que una empresa no vaya a publicar otra información más específica o datos dirigidos a usuarios particulares. De hecho, implica la producción de información que comprende aspectos financieros y no financieros” (Barth et al., 2017, p.45).

Un aspecto fundamental es: ¿Por qué divulgar los Reporte Integrados?; para Lai, Melloni y Stacchezzini (2016), las empresas tienen un incentivo para divulgar voluntariamente información a los grupos objetivo con el fin de indicar que se están ajustando a las expectativas del público, la divulgación puede utilizarse como símbolo para comunicar cambios en el comportamiento corporativo y así poder tener legitimidad. Cuanto mayor sea el cambio adverso en las percepciones sociales de cómo actúa una organización, mayor será la probabilidad de utilizar la comunicación corporativa como estrategia de legitimación. Según Arora, Lodhia y Stone (2022), la información integrada es una herramienta eficaz para

comunicar la historia de creación de valor de una organización.

Asimismo, Mio, Fasan y Costantini (2020) desde la teoría institucional señalan que la implementación de estos son respuestas a las presiones del mercado e institucionales, derivadas de las acciones de las principales organizaciones, agencias reguladoras como las administraciones públicas y las profesiones, así como expectativas generales de la sociedad; es decir, las organizaciones cumplen con las presiones institucionales porque son recompensadas por hacerlo a través de una mayor legitimidad, recursos y capacidades de supervivencia.

2. Metodología

Desde el punto de vista metodológico, este estudio se enmarca en la ruta cualitativa bajo una investigación no experimental centrada en un análisis documental que llevará a la descripción de la situación focalizada, enmarcada en los reportes bajo el enfoque integrado en miras a la seguridad razonable y credibilidad de la información.

En este particular, se realiza una revisión literaria con intenciones de aplicar una triangulación de los referentes teóricos consultados, considerando lo que se aprecia en el entorno mundial y la opinión de los investigadores que han escrito sobre la temática partiendo de lo delineado por organismos emisores reguladores.

De esta manera, se hace una descripción mediante el análisis documental, se identifica el contenido de los documentos que permite hacer una operacionalización del análisis documental de las unidades de análisis referidas a los temas y autores ubicados para centrarse en las categorías de análisis correspondientes a: Información, seguridad razonable y credibilidad. En este particular, la triangulación se propone desde las siguientes perspectivas:

a. Triangulación de fuentes de información provenientes de textos de autores o especialistas en el tema, así como

documentos oficiales.

b. Triangulación interdisciplinaria presente en el entorno focalizado donde se desarrolla la problemática descrita.

c. Triangulación de investigadores académicos con formación disciplinar y experiencias.

La descripción analítica a partir de la revisión literaria sobre la temática abordada, lo

apreciado en el entorno mundial en virtud de la necesidad de la transparencia y credibilidad de la información, que muestre las realidades del sistema empresarial en función a su responsabilidad social desde el interior de la empresa, y sus impactos en el entorno como criterios clave a observar y relacionar por parte de los investigadores se esquematiza en la siguiente Figura I.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura I: Esquematización de la triangulación del tema investigado

Como se aprecia, la trilogía bajo el enfoque investigativo cualitativo es apropiado sobre todo al hacer estudios descriptivos analíticos a situaciones emergentes que impactan al entorno en un momento dado, tal es el caso de los reportes integrados que de alguna manera están posicionándose muy bien sobre el sistema tradicional de emisión de información o reportes cuali-cuantitativos.

3. Perspectivas de la seguridad razonable y credibilidad de la información a partir de la generación de reportes bajo el enfoque integrado

Al aplicar la triangulación del proceso de revisión literaria que se aporta en el presente escrito como referentes actualizados sobre la temática a partir de autores y organismos que están escribiendo sobre ello, se consideraron

las realidades o exigencias del entorno que han llevado a garantizar las prácticas sobre el aseguramiento de la información empresarial por la emisión de reportes de sostenibilidad integrados para el aseguramiento robusto que garantice la alta calidad de esta.

A continuación, el Cuadro 2 contiene la triangulación desde las perspectivas de las consultas literarias efectuadas al seleccionar autores especializados referentes a la temática;

a su vez la identificación de situaciones del entorno con respecto a las necesidades focalizadas en esta materia que llevan a atender las exigencias de este tipo de informes; y finalmente, el cruce de opiniones de la comunidad investigadora reconocida como los organismos emisores de normas particulares y las experiencias en la emisión de estos reportes por ciertos países identificados y relacionados en el Cuadro que se muestra seguidamente.

Cuadro 2
Triangulación de las unidades de análisis

Fuentes de Información	Detalle
<p>Autores Especializados</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hahn y Kühnen (2013) • Dumay et al. (2016) • Correa (2018) • Eccles y Krzus (2010) • Brusca y Labrador (2017) • Milne y Gray (2013) • Mio et al. (2020) 	<ul style="list-style-type: none"> • Problemas ambientales desde la década de los años 80 del siglo XX (emisiones y generación de desechos) • Modelo tradicional de información empresarial no satisface las necesidades de información de las partes interesadas. • Evolución de los reportes (informes financieros, reportes de responsabilidad social empresarial, reportes integrados) • King I y II (Código de Principios de Gobierno Corporativo) bases en el Global Reporting Initiative (GRI).
<p>Entorno – Contexto Disciplinar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Realidades del entorno en materia ambiental, financiera y social • Normatividad emergente en materia de informes sostenibles. • Realidades Vs. Normatividad • Impactos reales en el sistema económico – social. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilidad de la ciudadanía hacia los problemas medioambientales (Conflictos sociales) • Colapso de Enron y WorldCom con asentamiento en Estados Unidos • Nuevos requerimientos internacionales como los Reportes Integrados adoptados por la Bolsa de Valores de Nueva York e incorporadas a la Ley Sarbanes-Oxley • Representaciones del GRI incoherentes por no existir un marco general que guíe la selección de indicadores y asegure sus relaciones entre sí (poca claridad en la influencia del comportamiento empresarial)
<p>Investigadores</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comité Internacional de Información Integrada (IIRC, por sus siglas en inglés) • Instituciones de estandarización no estatal (AICPA, GRI, A4S, IFAC) • Parlamento Europeo • Sudáfrica • Países nórdicos 	<ul style="list-style-type: none"> • Criterios de divulgación de información no financiera por parte de determinadas empresas. • Marco internacional IR • Presiones institucionales para garantizar mayor legitimidad de la información al emitir informes completos e incluyentes. • Memorias de sostenibilidad publicadas por la internet y la Web 2.0
<p>Impacto Social - Ambiental - Económico Problemas Financieros - Ambientales</p>	

Fuente: Elaboración propia, 2022.

En este sentido, se aprecia de lo demandado del entorno y la revisión literaria que los nuevos requerimientos internacionales, constantes conflictos sociales, mantienen activa la necesidad de generar reportes integrados que realmente revelen la sostenibilidad holística, no sólo desde el interior de las empresas sino en el entorno donde se desenvuelven en su actividad productiva o comercial.

Es así como los investigadores reconocen y apuntan a la necesidad de generación de información que trasciende al dato numérico enmarcados en el sistema tradicional sobre todo al abordar el desempeño del profesional contable que no sólo se centra en determinar cifras y revelarlas sino en el trasfondo de ese accionar empresarial, sobre todo al entender que el mundo está intentando accionar en función a la sostenibilidad como criterio mundial de la agenda 2030 de los ODS entre otros aspectos a considerar.

Por otra parte, la sensibilidad medioambiental por las crisis que se siguen presentando en esta materia, está impulsando significativamente la generación de reportes integrados como una solución a las deficiencias de la información empresarial, considerando que el sistema tradicional ya no revela realmente la información demandada en el presente puesto que las partes interesadas ya no se centran en un “dato efímero” sino más bien en la lectura del desempeño organizacional real y significativo en la línea de tiempo que permita hacer comparaciones y proyecciones, por eso se requiere retrotraer para visionar responsablemente.

Es así como el sistema tradicional

está quedando desfasado por no satisfacer adecuadamente las necesidades de información demandadas, en el sentido que no sólo se parte de los simples informes financieros y lo que surgió posteriormente como los reportes de responsabilidad social empresarial, sino que se está en presencia de reportes integrados que se están destacando sobremanera a pesar de estar en una etapa emergente, buscando integrar la información del desempeño financiero y de sustentabilidad en un solo informe empresarial.

Con respecto a lo descrito, se está adentrado a cambios actitudinales de las organizaciones frente a la sociedad y la preservación del medio ambiente, que se espera revelar en los informes de negocios, no como un simple cumplido sino como una verdadera estrategia holística de responsabilidad social empresarial, que trasciende a acciones tímidas que traten de mantener la imagen del negocio como medio de sobrevivencia en el entorno donde compite, preservando su marca y manejando así el riesgo reputacional y de posicionamiento frente a sus similares.

Por tal motivo, no se trata de generar informes que abarquen los criterios establecidos por las entidades referenciales, sino concebir información que otorgue seguridad razonable no sólo para los actores principales de los procesos empresariales y gubernamentales sino para la sociedad en pleno en virtud de generar una seguridad razonable de lo que se informa. Ante ello, la Figura II muestra la trilogía captada desde la operacionalización de las categorías asociadas con la información, seguridad razonable y credibilidad.

Fuente: Elaboración propia, 2022.

Figura II: Consolidación de categorías

Según la Figura II, las categorías analizadas (información, seguridad razonable y credibilidad) están enmarcadas en la transparencia de la información a manera de reportes holísticos que trasciendan al dato numérico, generando así confianza y efecto positivo en la reputación y legitimidad organizacional.

De tal manera, que no es un asunto de tendencia o criterio común que se maneje en el entorno empresarial sino la demostración y revelación de aspectos totalmente “verdes” que impliquen acciones responsables que inciden en los aspectos sociales, ambientales y financieros, abordando los focos problemáticos en esta materia, pero a futuro no centrarse meramente en la situación problemática sino en los aportes a las acciones empresariales responsables reflejadas constantemente en la operatividad de los negocios, dando relevancia y valor al comportamiento ético, así como el

desempeño no financiero de las compañías.

A nivel mundial, hay compañías que han presentado reportes integrados, sólo a manera de ejemplos se referencia a Natura de Brasil, compañía dedicada a los cosméticos e higiene personal; por otra parte, dos empresas de Dinamarca, la primera denominada *Novozymes*, dedicada al sector de la biotecnología, y la segunda *Novo Nordisk*, compañía líder en el cuidado de la salud. También se identificó el caso de la compañía holandesa *Philips*, y las empresas norteamericanas *United Technologies*, *American Electric Power*, *PepsiCo* y *Southwest Airlines*.

En el ámbito de asesorías y consultorías profesionales en auditoría de diferentes áreas, se tienen las firmas *Big-Four* identificadas como *Deloitte*, *PricewaterhouseCoopers*, *Ernst & Young* y *KPMG*; asimismo, algunos bancos de relevancia internacional como *HSBC* y *Deutsche Bank*, y corporaciones

multinacionales como Coca-Cola, Clorox y Microsoft.

No obstante, este estudio es un inicio de lo que se puede seguir investigando en función a la materialización de este tipo de reportes normatizados que busca la integración real de las acciones éticas bajo criterios “verdes” que permitan realmente hacer una revelación transparente de la información financiera y no financiera con criterios de credibilidad, aportando así una seguridad razonable no sólo a los actores principales de los procesos organizacionales sino en función de las necesidades del medio ambiente y los seres vivos que hacen parte de este entorno como hogar natural.

Conclusiones

Desde el punto de vista reflexivo, se hace apropiado concretar mediante la emisión de estos reportes integrados la calidad de la información bajo los criterios internacionales para garantizar la credibilidad de ésta y a su vez la seguridad razonable que ella aporte al sistema empresarial y a todos los interesados. Pero más importante aún es demostrar la verdadera realidad de las empresas en materia de sus acciones responsables y sus aportes significativos a la sociedad, medio ambiente y a las entidades gubernamentales en función de la meta del planeta llamado a la sostenibilidad integral.

Es así como estos reportes integrales no deben limitarse a un cambio en la manera de divulgar la información en función a la presentación del contenido, implica una profundidad de acciones a partir del interior de la organización considerando sus procesos que los lleva a accionar con una mayor cohesión y eficacia y a su vez a visibilizarse en el entorno donde interactúan. En función de ello, va quedando desfasado el tradicionalismo sustentado en informes dispersos, aislados, con informaciones que no revelan suficiencia que apunte al criterio de la seguridad razonable y por ende trastoca la credibilidad de lo emitido; por esa razón, queda la siguiente

interrogante que induce a la reflexión y debate: ¿Cómo las organizaciones deben entender la sostenibilidad en virtud de las necesidades apremiantes de generar reportes integrados?

Referencias bibliográficas

- Arora, M. P., Lodhia, S., y Stone, G. W. (2022). Preparers' perceptions of integrated reporting: A global study of integrated reporting adopters. *Accounting & Finance*, 62(S-1), 1381-1420. <https://doi.org/10.1111/acfi.12827>
- Barth, M. E., Cahan, S. F., Chen, L., y Venter, E. R. (2017). The economic consequences associated with integrated report quality: Capital market and real effects. *Accounting, Organizations and Society*, 62, 43-64. <https://doi.org/10.1016/j.aos.2017.08.005>
- Brusca, I., y Labrador, M. (2017). El marco conceptual de la información integrada y su publicación en el sector público. *Revista Española de Control Externo*, XIX(57), 13-38.
- Correa, J. A. (2018). *Grupos empresariales y reportes de sostenibilidad en America Latina* [Tesis doctoral, Universitat de Valencia]. <https://roderic.uv.es/handle/10550/67806>
- De Villiers, C., Rinaldi, L., y Unerman, J. (2014). Integrated reporting: Insights, gaps and an agenda for future research. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 27(7), 1042-1067. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-06-2014-1736>
- Dumay, J., Bernardi, C., Guthrie, J., y Demartini, P. (2016). Integrated reporting: A structured literature review. *Accounting Forum*, 40(3), 166-185. <https://doi.org/10.1016/j.accfor.2016.06.001>
- Eccles, R. G., y Krzus, M. P. (Eds.) (2010). *One report. Integrated for a sustainable*

- strategy. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781119199960>
- Erazo, C. M., Robles, D. G., Cifuentes, L. M., y Saquisari, D. L. (2021). Auditoría integral en inventarios y costos de ventas en negocios del Cacao Ecuatoriano. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-3), 391-403. <https://doi.org/10.31876/rcs.v27i.36526>
- Flower, J. (2015). The international integrated reporting council: A story of failure. *Critical Perspectives on Accounting*, 27, 1-17. <https://doi.org/10.1016/j.cpa.2014.07.002>
- Frías-Aceituno, J. V., Rodríguez-Ariza, L., y García-Sánchez, I. M. (2013a). Is integrated reporting determined by a country's legal system? An exploratory study. *Journal of Cleaner Production*, 44, 45-55. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2012.12.006>
- Frías-Aceituno, J. V., Rodríguez-Ariza, L., y García-Sánchez, I. M. (2013b). The role of the board in the dissemination of integrated corporate social reporting. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 20(4), 219-233. <https://doi.org/10.1002/csr.1294>
- Hahn, R., y Kühnen, M. (2013). Determinants of sustainability reporting: A review of results, trends, theory, and opportunities in an expanding field of research. *Journal of Cleaner Production*, 59, 5-21. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.07.005>
- Hosoda, M. (2022). Adoption of integrated reporting and changes to internal mechanisms in Japanese companies. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 29(2), 421-434. <https://doi.org/10.1002/csr.2209>
- International Integrated Reporting Council - IIRC (2012). *Governance*. IIRC. <http://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2012/08/IIRC-GOVERNANCE-2012-04.pdf>
- International Integrated Reporting Council - IIRC (2013). *El Marco Internacional (Integrated Reporting)*. IIRC. <https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-SPANISH-1.pdf>
- Jensen, J. C., y Berg, N. (2012). Determinants of traditional sustainability reporting versus integrated reporting. An institutionalist approach. *Business Strategy and the Environment*, 21(5), 299-316. <https://doi.org/10.1002/bse.740>
- Lai, A., Melloni, G., y Stacchezini, R. (2016). Corporate sustainable development: Is "Integrated Reporting" a legitimization strategy? *Business Strategy and the Environment*, 25(3), 165-177. <https://doi.org/10.1002/bse.1863>
- Mejía, G. R., Cruz, O., y Meléndez, E. I. (2022). Nivel de interoperabilidad en el sistema de información de la universidad pública en México. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(2), 56-73. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i2.37924>
- Melloni, G., Caglio, A., y Perego, P. (2017). Saying more with less? Disclosure conciseness, completeness and balance in Integrated Reports. *Journal of Accounting and Public Policy*, 36(3), 220-238. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2017.03.001>
- Milne, M. J., y Gray, R. (2013). W(h)ither ecology? The Triple bottom line, the global reporting initiative, and corporate sustainability reporting. *Journal of Business Ethics*, 118(1), 13-29. <https://doi.org/10.1007/s10551-012-1543-8>

- Mio, C., Fasan, M., y Costantini, A. (2020). Materiality in integrated and sustainability reporting: A paradigm shift? *Business Strategy and the Environment*, 29(1), 306-320. <https://doi.org/10.1002/bse.2390>
- Petit, E. E., Piedrahita, G. A., y Palacio, A. A. (2016). Estrategia organizacional para afrontar auditorias en sistemas de gestión integrados. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXII(2), 92-110.
- Rico, J. D., Galviz, D. F., Jiménez, A., y Aristizábal, L. Y. (2022). Sistema de indicadores de eficiencia financiera para las pymes del sector textil de Medellín-Colombia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVIII(E-6), 441-460. <https://doi.org/10.31876/rcs.v28i.38857>
- Turzo, T., Marzi, G., Favino, C., y Terzani, S. (2022). Non-financial reporting research and practice: Lessons from the last decade. *Journal of Cleaner Production*, 345, 131154. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131154>